

Tono humano a 4 voces “Sepan todos que Amarilis” de Fray Manuel Correa

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

2024-04-14

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10970784>

Una versión web de esta edición se encuentra en: https://humanoydivino.com/humanos/manuel_correa_sepnan_todos_que_amarilis/

Introducción

Fray Manuel Correa es el compositor más representado en el **Cancionero de Onteniente**¹ con hasta 21 tonos. Lamentablemente, el Cancionero de Onteniente está incompleto y solo conservamos una de las cuatro voces de dichos tonos. Unos pocos están completos en otras fuentes como *Qué alegre de verse triste* o *Gigante cristalino* en el **Libro de tonos humanos**². El caso del tono *Sepan todos que Amarilis* es diferente: la otra fuente existente, uno de los cartapacios de Coimbra³, tiene completas las cuatro voces pero solo incluye el texto de la primera estrofa. Es necesario, pues, combinar ambas fuentes para obtener la versión poetico musical completa.

Fuentes

Musical: P-Cug MM 227 f. 44r

Poética: E-Mn Mss/21741 f. 7v

Figure 1: Página 7v del Cancionero de Onteniente con la voz del tiple 1 y el texto poético completo

¹Manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de España bajo la signatura E-Mn Mss/21741. Disponible en <http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000079561>

²Manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de España bajo la signatura E-Mn M/1262. Disponible en <http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000079561>

³Se trata del manuscrito conservado en la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra bajo la signatura P-Cug MM 227

Texto

Sepan todos que Amarilis

Sepan todos que Amarilis
es Basilisco del Tajo,
la de los áspides negros
que flechan soles por rayos.

El incendio de los montes, 5
de los cielos el milagro,
el alma de las estrellas
y la vida de los campos.

La beldad, montes, que armada 10
de los lucientes agravios,
ociosamente del hombro
cuelga las flechas y el arco.

Sepan todos que a la Aurora
dejó rendida, y al prado 15
salió de vergüenza el día,
de arrebales coronado.

Sepan todos que a ninguno
le saldrá el riesgo barato, 20
y que es, no siendo divina,
mucho monstruo para humano.

Este prodigio que sale
siempre victorias pisando
a desagaviar los meses
con la mocedad del año. 25
y el arderse está en secreto

Datos musicales

Voces 4: Tiple 1º, Tiple 2º, Alto y Bajo. Como casi todo el contenido de P-Cug MM 227 las voces aparecen en el orden inverso al habitual que es el usado para la transcripción

Claves altas Tiple 1º: Sol en 2ª. Tiple 2º: Sol en 2ª. Alto: Do en 2ª. Bajo: Do en 3ª

Armadura sin bemoles ni sostenidos

Transcripción Como es habitual para el caso de claves altas se ha transpuesto una cuarta justa hacia abajo y se utilizan las claves habituales para alto (Sol en 2ª) y bajo (Fa en 4ª)

Música

La versión web de este artículo incluye, a modo de prueba, la posibilidad de mostrar todas las estrofas en la partitura o seleccionar solo una de ellas. Esta selección también es válida para la generación del pdf para imprimir. La idea es probar si resulta útil para el estudio y para cantarlo usando una tablet avanzando páginas que repiten la música pero que cada vez van incluyendo la estrofa que se está cantando.

Partitura incluida en el apéndice II. [Descargar en formato MEI](#)

Sepan todos que Amarilis

Tono humano a 4

[Reconstrucción a partir del texto del Cancionero de Onteniente (E-Mn Mss/21741) y la voces de P-Cug MM 227]

Texto: Anónimo

Música: Fray Manuel Correa

Soprano 1

Se - pan to - dos que A - ma - ri -
El in - cen - dio de los mon -
La bel - dad, mon - tes que ar - ma -
Se - pan to - dos que a la au - ro -
Se - pan to - dos que a nin - gun -
Es - te pro - di - gio que sa -

Soprano 2

Se - pan to - dos que A - ma - ri -
El in - cen - dio de los mon -
La bel - dad, mon - tes que ar - ma -
Se - pan to - dos que a la au - ro -
Se - pan to - dos que a nin - gun -
Es - te pro - di - gio que sa -

Alto

Se - pan to - dos que A - ma - ri -
El in - cen - dio de los mon -
La bel - dad, mon - tes que ar - ma -
Se - pan to - dos que a la au - ro -
Se - pan to - dos que a nin - gun -
Es - te pro - di - gio que sa -

Bajo

Se - pan to - dos que A - ma - ri -
El in - cen - dio de los mon -
La bel - dad, mon - tes que ar - ma -
Se - pan to - dos que a la au - ro -
Se - pan to - dos que a nin - gun -
Es - te pro - di - gio que sa -

Fray Manuel Correa - Sepan todos que Amarilis

5

S. 1

- lis es Ba - si - lis co es ba - si -
 - tes de los cie - los de los cie - los
 - da de los lu - cien - tes de los lu -
 - ra de - jó ren - di - da de - - jó ren -
 - no le sal - drá el ries - go le sal - drá el
 - le siem - pre vic - to - rias siem - pre vic -

S. 2

- lis es Ba - si - lis co es ba - si -
 - tes de los cie - los de los cie - los
 - da de los lu - cien - tes de los lu -
 - ra de - jó ren - di - da de - jó ren -
 - no le sal - drá el ries - go le sal - drá el
 - le siem - pre vic - to - rias siem - pre vic -

A.

- lis es Ba - si - lis co es ba - si -
 - tes de los cie - los de los cie - los
 - da de los lu - cien - tes de los lu -
 - ra de - jó ren - di - da de jó ren -
 - no le sal - drá el ries - go le sal - drá el
 - le siem - pre vic - to - rias siem pre vic -

B.

- lis es Ba - si - lis co es ba - si -
 - tes de los cie - los de los cie - los
 - da de los lu - cien - tes de los lu -
 - ra de - jó ren - di - da de jó ren -
 - no le sal - drá el ries - go le sal - drá el
 - le siem - pre vic - to - rias siem pre vic -

Fray Manuel Correa - Sepan todos que Amarilis

9

S. 1

-lis - co del Ta - jo del Ta - jo La de los ás - pi - des
 el mi - la - gro el mi - la - gro el al - ma de las es -
 cien - tes a - gra - vios a - gra - vios o - cio - sa - men - te del
 - di - da y al pra - do y al pra - do sa - lió de ver - güen - za el
 ries - go ba - ra - to ba - ra - to y que es no sien - do di -
 to - rias pi - san - do pi - san - do a de - sa - gra - viar los

S. 2

-lis - co del Ta - jojo La de los ás - pi - des
 cie - los el mi - la - gro el al - ma de las es -
 cien - tes a gra - vios o - cio - sa - men - te del
 - di - da y al pra - do sa - lió de ver - güen - za el
 ries - go ba ra - to y que es no sien - do di -
 to - rias pi san - do a de - sa - gra - viar los

A.

-lis - co del Ta - jojo La de los ás - pi - des
 cie - los el mi - la - gro el al - ma de las es -
 cien - tes a gra - vios o - cio - sa - men - te del
 - di - da y al pra - do sa - lió de ver - güen - za el
 ries - go ba ra - to y que es no sien - do di -
 to - rias pi san - do a de - sa - gra - viar los

B.

-lis - co del Ta - jojo La de los ás - pi - des
 cie - los el mi - la - gro el al - ma de las es -
 cien - tes a gra - vios o - cio - sa - men - te del
 - di - da y al pra - do sa - lió de ver - güen - za el
 ries - go ba ra - to y que es no sien - do di -
 to - rias pi san - do a de - sa - gra - viar los

Fray Manuel Correa - Sepan todos que Amarilis

14

S. 1

ne - - gros que
-tre - - llas y
hom - - bro cuel -
dí - - a de_r -
-vi - - na mu -
me - - ses con

S. 2

ne - - gros que fle - chan so - les por
-tre - - llas y la vi - da la vi -
hom - - bro cuel - ga las fle - chas y_el -
dí - - a de_r - bo - les de_r bo - les -
-vi - - na mu - cho mons - truo mons - truo
me - - ses con la mo - ce - dad del

A.

ne - - gros
-tre - - llas
-hom - - bro
dí - - a
-vi - - na
me - - ses

B.

ne - - gros que fle - chan so - les por ra - -
-tre - - llas y la vi - da la vi - da -
hom - - bro cuel - ga las fle - chas y_el ar - -
dí - - a de_r - bo - les de_r bo - les - de_ár - -
-vi - - na mu - cho mons - truo mons - tro pa - -
me - - ses con la mo - ce - dad del a - -

Fray Manuel Correa - Sepan todos que Amarilis

19

S. 1

fle - chan so - les por ra - yos por ra - yos
 la vi - da - de los cam - pos los cam - pos
 - ga las fle - chas y_el ar - co y_el ar - co
 - bo - les co - ro - na - do co - ro - na - do
 - cho mons - truo pa - ra_hu - ma - no hu - ma - no
 la mo - ce - dad del a - ño del a - ño

S. 2

ra - - - yos so - les por ra - yos
 - da - - - de los cam - pos cam - pos
 ar - - - co y_el ar - co ar - co
 de_r - - - bo - les co - ro - na - do
 pa - - - ra_hu - ma - no hu - ma - no
 a - - - ño del a - ño a - ño

A.

que fle - chan so - les por ra - yos
 y la vi - da - de los cam - pos
 y_cuel - ga las fle - chas y_el ar - co
 de - ar - bo - les co - ro - na - do
 mu - cho mons - truo pa - ra_hu ma - no
 con la mo - ce - dad del a - ño

B.

- yos so - - - les por ra - yos
 de los cam - pos cam - pos
 - co y_el ar - co ar - co
 - bo les co - ro - na - do
 - ra_hu - ma - no hu - ma - no
 - ño del a - ño a - ño